

EDGE Datenwirtschaft

Impulse für Innovation, Effizienz und neue Geschäftsmodelle

Die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Unternehmen wird zunehmend durch den gezielten Einsatz von Daten bestimmt. Künstliche Intelligenz und Edge Computing sind dabei zentrale Schlüsseltechnologien, um vorhandene Datenpotenziale wirtschaftlich nutzbar zu machen. Edge-Technologien ermöglichen die Verarbeitung von Daten direkt am Entstehungsort: in Maschinen, Anwendungen und betrieblichen Abläufen.

Für Unternehmen ergeben sich daraus unmittelbare betriebswirtschaftliche Vorteile: Effizienzsteigerungen durch Echtzeitverarbeitung, erhöhte Ausfallsicherheit kritischer Systeme, bessere Kontrolle über sensible Daten sowie neue Möglichkeiten, innovative und datenbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln und am Markt zu etablieren.

Wie diese Chancen konkret erschlossen werden können, zeigen die zehn Förderprojekte des Technologieprogramms „Edge Datenwirtschaft“. Sie verdeutlichen branchenübergreifend, wie Unternehmen die Kombination aus KI und dezentraler Datenverarbeitung nutzen, um Innovationen schneller umzusetzen und neue Wertschöpfungspotenziale zu erschließen.

Das Technologieprogramm Edge Datenwirtschaft wurde 2022 ins Leben gerufen. Mit einem Fördervolumen von 30 Millionen Euro hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) die Entwicklung und Erprobung marktnaher Lösungen gefördert, die Edge Computing und Datenwirtschaft wirksam verbinden. Im Frühjahr 2026 wurden die letzten Projekte erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.

Gesundheitswirtschaft

- CAREFUL-EDGE-X

Lebensmittelwirtschaft

- FRED

Smart Living

- SECAI

Energiewirtschaft

- DEER

Wasserwirtschaft

- ARIKI
- RIWWER

Produktion

- EASY
- EDNA
- ESCOM
- openFLaaS

CAREFUL-EDGE-X

Kaskadierte Edge-Computing-Anwendungen mit Gaia-X für die Pflege

Kurzbeschreibung

CAREFUL-EDGE-X adressiert eine zentrale Herausforderung unserer Gesellschaft: den steigenden Bedarf in der ambulanten Pflege bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. In dem Projekt werden Vitalparameter, die zur Beobachtung des gesundheitlichen Verlaufs kontinuierlich erhoben und ausgewertet werden müssen, kontaktlos über Pflegebett oder Pflegeroboter erfasst. Um das Pflegepersonal weiter zu entlasten, wurde die technische Grundlage dafür geschaffen, diese Daten automatisiert über verschiedene Edge-Knoten erst lokal auszuwerten und im nächsten Schritt zur Pflegedokumentation weiterzuleiten.

Ausgangslage

Im Zuge einer älter werdenden Gesellschaft werden immer mehr Menschen in Deutschland auf Pflege angewiesen sein. Laut Statistischem Bundesamt waren es im Dezember 2023 bereits 5,69 Millionen, von denen über 80 Prozent zu Hause versorgt wurden. Die Zunahme der Zahlen ist absehbar. Schon heute betreuen zu wenige Pflegekräfte zu viele Pflegebedürftige; sie arbeiten unter hohem Zeitdruck und werden durch umfangreiche Bürokratie zusätzlich belastet.

Ergebnisse

Der Fokus des Projekts CAREFUL-EDGE-X lag auf der ambulanten Pflege und pflegenden Angehörigen, auch, weil viele Menschen im Alter in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten. Dabei wurden zwei Use Cases entwickelt: Im ersten Ansatz wurde im Pflegebett Sensorik eingebaut, über die Vitalparameter wie Atem- und Herzfrequenz automatisiert gemessen werden können. Über die Sensoren lässt sich aber auch nachverfolgen, ob eine Person überhaupt im Bett liegt oder wann sie aufsteht und sich wieder hinlegt. Diese Funktion gibt vor allem pflegenden Angehörigen Sicherheit. Im zweiten Ansatz wurde mit RGB-Kameras gearbeitet: Sie erfassen minimale Farb- bzw. Helligkeitsschwankungen der Haut, aus denen sich Puls und Atmung ableiten lassen. Im Projekt wurde dieses Verfahren sowohl über einen TEMI-Roboter als auch mit einem normalen Handy bzw. Tablet getestet. Roboter können automatisiert zu den Pflegebedürftigen fahren und dort Daten aufnehmen – das spart Pflegekräften Zeit.

Ein weiterer Aspekt war die datenschutzkonforme Auswertung und Weitergabe der Daten. Hierfür wurde die Grundlage für ein kaskadierendes Edge-System gelegt: Nach der Erfassung der Vitaldaten werden Zeitreihenanalysen an einen zweiten Edge-Knoten übertragen, um die Daten optimal auszuwerten. Unter Einhaltung der Gaia-X-Strukturen kann dann die Weitergabe an die Pflegedokumentation erfolgen. Für den Datenschutz bedeutet das: Die Daten werden zwar aufgenommen, aber

lokal vorverarbeitet. So wird nicht der komplette Datenstrom weitergeleitet, sondern nur die relevanten Informationen, die bei den Pflegekräften ankommen. Das kaskadierende System ermöglicht den Einsatz von beliebig erweiterbaren Sensoren. Das heißt, es können weitere Hersteller in das Konzept und in den Prozess eingebunden werden.

Die kontinuierliche Erfassung erlaubt es, Trends und Veränderungen im Gesundheitszustand des oder der Pflegebedürftigen genau zu überwachen. Das ist besonders wichtig für Pflegekräfte, die in der Zeitarbeit tätig sind und möglicherweise nicht mit den individuellen Gesundheitsverläufen vertraut sind. Die automatisierte Dokumentation dieser Werte entlastet das Pflegepersonal erheblich.

Verwertungsperspektiven

Die für Vitalparameter entwickelte Technologie lässt sich in alle Arten von Pflegerobotern integrieren sowie in viele weitere Anwendungen, etwa in Therapieansätzen gegen das Fatigue-Syndrom oder in Babykameras, um das Sicherheitsgefühl von Eltern zu stärken und plötzlichem Kindstod vorzubeugen. Die im Projekt eingesetzte und weiterentwickelte MCD-Forschungsplattform ermöglicht Universitäten, Hochschulen und Einrichtungen in den Bereichen Healthcare, Altenpflege und Smart Living eine schnelle Umsetzung von Evaluierungs- und Innovationsvorhaben. Informationen zur MCD (ManagingCare Digital)-Plattform gibt Bruno Ristok, C&S Computer und Software GmbH, brunoristok@cs-ag.de.

Laufzeit

01.10.2022 bis 31.12.2025

Konsortium

C&S EDV-Service und Entwicklung GmbH (Konsortialführer), Fraunhofer IMS, Herrmann Bock GmbH, Medisana GmbH, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Ansprechpartner

Bruno Ristok
brunoristok@cs-ag.de

<https://carefulgedex.de>

FRED

Frischdatenmanagement von Farm to Fork in der Edge

Kurzbeschreibung

Bruch und Verderb von Obst und Gemüse kosten allein den deutschen Lebensmitteleinzelhandel jährlich rund 150 Millionen Euro. FRED hat basierend auf innovativen Messtechniken eine neue App und ein Handmessgerät entwickelt, die digitale Qualitätsprozesse ermöglichen, ohne das Produkt zu zerstören. Mit einer modular angelegten Edge-Architektur wurde zusätzlich eine technische Grundlage dafür gelegt, dass sich die Verluste im Handel insgesamt um bis zu 30 Prozent reduzieren lassen.

Ausgangslage

Die Qualitätsprüfung von frischem Obst und Gemüse entlang der Lieferkette erfolgt überwiegend durch manuelle Kontrolle und ist dadurch personalintensiv und auch fehleranfällig: Handelsnormen definieren zwar Kategorien (Extra, Klasse I, Klasse II), ihre praktische Anwendung beruht jedoch auf Stichproben und einer stark subjektiven Auslegung. Außerdem werden die Daten zu Qualität und Reife von Lebensmitteln nicht durchgängig von der Produktion bis in den Handel erhoben und geteilt, sodass der Handel keine Möglichkeit hat, die Ware aus Qualitätsgründen abzulehnen, noch bevor sie den Produktionsort verlässt.

Ergebnisse

FRED hat mehrere Ansätze verfolgt: Um einen sicheren Datenaustausch zwischen verschiedenen Unternehmen entlang der Lieferkette zu ermöglichen, hat das Projekt im Bereich der Hardware-Infrastruktur den Prototyp einer Trusted-Edge-Architektur entworfen. Die Plattform verwendet ein EPCIS-Repository, das neben Lieferketten-Events auch spezifische Qualitätsdaten verarbeiten kann.

Für eine Experten-Datenbank wurden über 11.000 klassifizierte Bilder realer Qualitätsprüfungen mit 2,5 Millionen Datensätzen verknüpft, die Entscheidungen von über 60 Kontrolleuren deutschlandweit dokumentieren. Damit steht eine massive Datenbasis zur Verfügung, um eine KI-gestützte Erkennung von Qualitätsmängeln zu ermöglichen. Auf Basis dieses Datenschatzes wurden mehrere KI-Module entwickelt, die in ihrer Gesamtheit den kompletten Umfang einer Warenprüfung nach Handelsnorm abdecken können. Durch den modularen Ansatz ist eine Erweiterung auf kundenspezifische Anforderungen mit geringem Aufwand möglich.

Ein im Projekt entwickeltes Bewertungsverfahren berücksichtigt statistisch korrekt die aus der beschränkten Stichprobe und den systembedingten Messfehlern resultierenden Unsicherheiten und legt somit die Grundlage für einen künftigen gerichtsfesten Einsatz der KI-Lösung. Neben der visuellen Bewertung wurde auch die nicht-zerstörende Erfassung von Produktparametern wie Wasser- und Zuckergehalt mittels Spektrometrie für den Praxiseinsatz weiterentwickelt. Bei umfangreichen Feldtests in Spanien und

Deutschland 2025/2026 wurden zerstörungsfreie Messverfahren mit NIR-Scannern und RGB-Handykameras erfolgreich validiert.

Durch die topologische Datenanalyse und die Kombination aus neuronalen Netzen (KNN) und agentischer KI wurde bei der Klassifizierung von Obst (z. B. Äpfel, Trauben) eine zufriedenstellende Genauigkeit (Größenfehler: +/-2 mm, Süßfehler +/-0,8°, Defekterkennung: > 90 %) erreicht. Diese liegt derzeit noch leicht unter dem Niveau eines erfahrenen Prüfers ohne Zeitdruck. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sorgt dafür, dass die Modelle aus Fehlbewertungen lernen und ihre Genauigkeit zunehmend Expertenniveau erreichen wird.

Verwertungsperspektiven

Zwei zentrale Software-Lösungen zielen darauf ab, den Fachkräftemangel in der Logistik abzufedern: Die bereits existierende FruitCheck-App und die im Projekt neu entwickelte newQC-App wurden um eine Anbindung an das ebenfalls im Projekt entwickelte Handspektrometer erweitert, sodass sich die Messdaten direkt in den digitalen Prüfbericht überführen lassen. Die Lippert-Toolbox-App ermöglicht ungelerntem Personal die Durchführung komplexer Kontrollen mittels KI-Schadbildererkennung und automatisiertem Etikettencheck bereits beim Produzenten. Die modulare App beinhaltet ein Qualitätshandbuch mit den wichtigsten Infos zu allen relevanten Obst- und Gemüseprodukten und ist in fünf Sprachen verfügbar. Inzwischen wird die Lippert-Toolbox-App mit Bestandskunden getestet, sie ist ebenso wie die newQC App im Apple App Store sowie Google Play Store abrufbar.

Im Projekt sind zudem zahlreiche Publikationen entstanden, darunter das Whitepaper „Edge Computing im Lebensmittel-Bereich“ und eine Studie zur rechtlichen Unbedenklichkeit hinsichtlich der DSGVO-Konformität, zu finden auf der Projekt-Website. Weiterhin bereitet das Projekt eine Lösung zum Digitalen Produktpass für Lebensmittel vor.

Laufzeit:

01.10.2022 bis 31.03.2026

Konsortium

Tsenso GmbH (Konsortialführer), Lippert Inspection GmbH, Universität Freiburg, Universität Osnabrück

Ansprechpartner:

Dr. Matthias Brunner
m.brunner@tsenso.com

<https://www.fred-bmwk.de/>

SECAI

Sustainable heating through Edge-Cloud-based AI systems (Nachhaltige Heizungssteuerung durch Edge-Cloud basierte KI-Systeme)

Kurzbeschreibung

Steigende Energiekosten und gesetzliche Vorgaben zur Senkung der Treibhausgasemissionen bringen die Wohnungswirtschaft in Zugzwang: Sie braucht Lösungen, um bestehende Heizsysteme auch ohne langwierige energetische Sanierungen effizienter, transparenter und klimafreundlicher betreiben zu können. Dafür hat SECAI ein Edge-Cloud-basiertes KI-System zur dezentralen Heizungssteuerung entwickelt, mit dem sich Energieverbrauch und Heizkosten in Mehrfamilienhäusern deutlich reduzieren lassen.

Angangslage

Die Wärmeerzeugung in Mehrfamilienhäusern ist durch hohen Energieverbrauch und fossile Heizsysteme geprägt. Energetische Sanierungen sind wirksam, aber kosten- und zeitintensiv und für viele Wohnungsunternehmen kurzfristig kaum umsetzbar. Gleichzeitig fehlt im laufenden Betrieb häufig die Möglichkeit, den tatsächlichen Wärmebedarf der Mietenden systematisch zu erfassen und in die zentrale Heizungsregelung einzubeziehen. Übliche Heizsysteme berücksichtigen weder Nutzungsverhalten noch weitere relevante Einflussfaktoren wie Sonneneinstrahlung oder Gebäudeausrichtung. Dadurch bleiben erhebliche Optimierungspotenziale unerschlossen, obwohl die erforderlichen Nutzungs- und Betriebsdaten grundsätzlich vorhanden sind.

Ergebnisse

SECAI hat eine KI-basierte, herstellerunabhängige Lösung zur automatisierten und vorausschauenden Heizungssteuerung für Mehrfamilienhäuser entwickelt und iterativ über zwei Heizperioden hinweg in realen Wohngebäuden getestet. Die Auswertungen zeigen, dass sich allein durch die bedarfsgerechte Absenkung der Vorlauftemperatur Einsparungen im bis zu zweistelligen Prozentbereich erzielen lassen. Dies ermöglicht kurzfristig eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs, ohne in die Bausubstanz einzugreifen. Darüber hinaus bietet SECAI eine objektive Entscheidungsgrundlage für weiterführende Investitionen, indem es belastbare Informationen über die tatsächlichen Anforderungen liefert.

Die Projektpartner haben KI-Modelle trainiert, die den individuellen Wärmebedarf einzelner Wohneinheiten berücksichtigen und daraus eine bedarfsgerechte Steuerung des Wärmeerzeugers ableiten. Ein zentrales Ergebnis ist die vorausschauende Anpassung der Heizungssteuerung, die Wetterprognosen mit mehreren Einflussgrößen (u. a. Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Gebäudeausrichtung) zusammenführt und so deutlich präzisere Grundlagen bietet als heutige Standardlösungen mit einfachen Außensensoren. Auf dieser Basis lassen sich wiederkehrende Effizienzverluste identifizieren, die im klassischen Betrieb oft verborgen bleiben, etwa zu hohe Vorlauftemperaturen oder eine

Heizungssteuerung, die nicht gut auf das Gebäude und die tatsächliche Nutzung abgestimmt ist und deshalb häufig zum falschen Zeitpunkt oder mit zu hoher Leistung arbeitet. Durch die Nutzung von Edge-Technologie bleiben die Daten auf dem Edge-Device, also sozusagen in der Wohnung, was eine datenschutzkonforme und von den Nutzenden akzeptierte Lösung ermöglicht. Die semantische Modellierung von Heizregelkreisen im Projekt legt den Grundstein für einen weitreichenden Einsatz von KI zur Heizoptimierung im Wohnbestand, trotz der vorherrschend dezentral gesteuerten und heterogenen Heizungsinstallationen.

Zusätzlich wurde die SECAI-App realisiert, mit der das Projekt aktiv die Wohnenden anspricht. Über automatisierte Analysen und Nudging-Mechanismen in Form von verständlichen Empfehlungen und Voreinstellungen fördert die App ein klimafreundlicheres und kostensparendes Heizverhalten. In einem Praxistest wurde die App von Mietenden einer Wohnungsgesellschaft sehr positiv angenommen.

Verwertungsperspektiven

Die in SECAI entwickelten Lösungen eignen sich insbesondere für die Wohnungswirtschaft, die ihre Bestände mit vergleichsweise geringem Investitionsaufwand nachrüsten möchte. Im Projekt wurde ein Whitepaper erarbeitet, das die Potenziale, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren intelligenter Heizsysteme aufzeigt. Interessierte können sich [hier](#) informieren. Die im Projekt entwickelten, herstelleroffenen Dienste zur vorausschauenden autonomen Regelung der Zentralheizung werden in eine bereits bestehende Plattform für digitale Gebäude integriert. Ergänzend wird die Weiterentwicklung der SECAI-App zur Marktreife geprüft.

Laufzeit:

01.12.2022 bis 31.05.2026

Konsortium

Strategion GmbH (Konsortialführer), Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Goethe Universität Frankfurt, GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH, Forschungsvereinigung Elektrotechnik beim ZVEI e.V., wibutler, UBIMET (Österreich)

Ansprechpartner:

Dr. Florian Remark
florian.remark@strategion.de

<https://www.secai-energy.de/>

DEER

Dezentraler Redispatch (DEER): Schnittstellen für die Flexibilitätsbereitstellung

Kurzbeschreibung

Die Anzahl registrierter Balkonkraftwerke, elektrischer Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektrofahrzeuge nimmt kontinuierlich zu. Damit auch sie einen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten können, hat DEER ein Edge-basiertes Konzept entwickelt, über das sich dezentrale Kleinanlagen netzdienlich für das Engpassmanagement ins Stromsystem integrieren und steuern lassen.

Ausgangslage

In Deutschland sind Kraftwerksbetreiber verpflichtet, im sogenannten Dispatch jeweils für den Folgetag anzugeben, welche Kraftwerke sie mit welcher Auslastung und in welchem Zeitraum einsetzen. Auf dieser Grundlage wird für das gesamte Bundesgebiet die Netzbelastung berechnet. Falls Engpässe drohen, werden die Betreiber im Redispatch angewiesen, ihre Stromeinspeisung zu erhöhen oder zu drosseln.

Der Redispatch-Prozess wurde entwickelt für eine Welt, in der man mit Hunderten von Großkraftwerken plante. Seit 2021 werden alle Anlagen ab einer Größe von 100 kW im Redispatch 2.0 einbezogen. Dezentral verteilte, kleinere Anlagen unter 100 kW (so genannte Kleinanlagen), von denen es heute bereits Millionen im Stromsystem gibt, werden dagegen nicht erfasst. Deren Integration kann nicht nur zur Modernisierung des Systems beitragen, sondern auch einen weiteren Anreiz für Privathaushalte bieten, mit Aussicht auf Vergütung in Kleinanlagen zu investieren.

Ergebnisse

DEER hat erprobt, wie sich Anlagen authentifizieren können, damit Netzbetreiber in der Lage sind, sie als effizient und vertrauenswürdig einzustufen und nachzuvollziehen, ob angebotene Leistungen zur Netzstabilisierung auch erbracht werden können. Dabei hat das Konsortium auf digitale Technologien und Edge-Computing gesetzt, um die dezentralen Daten der einzelnen Anlagen datenschutzkonform zu verarbeiten und einen netzdienlichen Betrieb von Kleinanlagen zur Stromerzeugung, angeschlossenen Stromspeichern sowie Wärmepumpen zu ermöglichen.

Eine zentrale Herausforderung bestand im Bündeln vieler einzelner Flexibilitäten zu größeren Einheiten. Denn Einzelflexibilitäten sind zu klein, um sinnvoll am Markt angeboten zu werden. Außerdem lassen sich die Effekte des Pools nutzen, um Prognoseabweichungen einzelner Anlagen auszugleichen. Hierfür hat DEER ein Multi-Agenten-System (MAS) entworfen, prototypisch implementiert und evaluiert. Die prototypische Umsetzung des Gesamtkonzepts konnte in umfangreichen Simulationsstudien und einem hybriden Feldtest zunächst unter Labor- und danach auch unter Realbedingungen demonstriert werden.

Um sicherzustellen, dass im dezentralen Redispatch nur authentische und plausible Flexibilitäten genutzt werden, wurde das Konzept des „Trust Diamond“ zur Verifizierung von Informationen durch die am Redispatch beteiligten Akteure entwickelt. Zum Schutz der Privatsphäre setzt DEER auf digitale Identitäten. Jede Anlage bekommt eine digitale Ausweisfunktion, wodurch der Anlagenbetreiber die Weitergabe von anlagenbezogenen Daten und den dahinterliegenden Informationen selektiv selbst bestimmen oder zumindest nachvollziehen kann. Zero-Knowledge-Proofs (ZKP) ermöglichen es, Eigenschaften einer Anlage zu bestätigen, ohne sensible Daten offenzulegen. So entsteht ein verifizierbares, sicheres und zugleich datenschutzfreundliches System.

Verwertungsperspektiven

Die im Projekt entwickelte Architektur eignet sich auch für andere Use-Cases im Energiemarkt, bei denen verteilte Ressourcen datensouverän gesteuert werden müssen (z. B. flexibles Lastmanagement in Quartieren, Sektorkopplung, Smart-Living-Anwendungen). Dazu sind im Projekt verschiedene Paper entstanden, die sich mit den digitalen Technologien im Redispatch, dem Trust Diamond und dem Multiagentensystem befassen.

In Zusammenarbeit mit der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE werden die Konzepte des Trust Diamond und der Maschinenidentitäten in die VDE SPEC 90015 überführt. Damit entsteht ein normativer Rahmen, auf den künftige Gerätehersteller, Aggregatoren und Plattformanbieter aufsetzen können.

Laufzeit:

01.10.2022 bis 31.12.2025

Konsortium

Institut für Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT (FIT WI) (Konsortialführer), OFFIS e.V. - Institut für Informatik, be.storaged GmbH, TenneT TSO GmbH, OLI Systems GmbH, Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (DKE), UBIMET (Österreich)

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Jens Strüker
jens.strueker@fit.fraunhofer.de

<https://deer-projekt.de/>

ARIKI

Automatisierte Remote Inspektion von kritischer Infrastruktur durch intelligente Kamerasysteme

Kurzbeschreibung

Kommunale Wasserbetriebe kämpfen mit Personalengpässen, steigendem Prüfaufwand und einem wachsenden Sanierungsstau. Deshalb hat ARIKI ein KI-gestütztes Fernüberwachungssystem für wasserwirtschaftliche Anlagen wie Regenüberlaufbecken, Pumpwerke oder Kläranlagen entwickelt. Intelligente Kameras analysieren Bilddaten direkt vor Ort und erkennen automatisch Veränderungen. So werden Routineinspektionen reduziert und Betriebsteams gezielt unterstützt.

Ausgangslage

Die Wasserwirtschaft in Deutschland gerät immer mehr unter Druck: Viele Anlagen sind abgelegen und nur über lange Anfahrten erreichbar, müssen aber regelmäßig kontrolliert werden. Umweltauflagen und Dokumentationspflichten steigen. Und im KRITIS-Dachgesetz, das der Bundestag im Januar 2026 verabschiedet hat, ist der Sektor Wasser ausdrücklich als kritische Infrastruktur erfasst: Betreiber der Wasserversorgung werden zu Risikoanalysen und einem Störungsmonitoring verpflichtet, um Abwehrfähigkeit und Resilienz zu stärken. Das erhöht die Prüfzyklen – und damit die Belastung für die kontrollierenden Teams. Und die werden in den nächsten Jahren spürbar kleiner, da viele Fachkräfte in den Ruhestand gehen.

Ergebnisse

Derzeit verbringen Mitarbeitende viele Stunden auf Kontrollfahrten, oft um festzustellen, dass alles in Ordnung ist. Hier hat ARIKI angesetzt und ein KI-basiertes System für die automatisierte Ferninspektion wasserwirtschaftlicher Anlagen entwickelt. Statt Videomaterial zentral zu sammeln und manuell auszuwerten, analysiert ARIKI Bilddaten direkt vor Ort per Edge Computing. Intelligente Kameras erkennen Veränderungen wie ungewöhnliche Wasserstände, Ablagerungen oder bauliche Auffälligkeiten. Nur relevante Ereignisse werden in das auf Basis der gesetzlichen Inspektionsprozesse entwickelte Portal übertragen – datensparsam, sicher und unabhängig von stabilen Netzverbindungen. Datenschutz ist integraler Bestandteil: Rollenbasierte Zugriffsrechte stellen sicher, dass Betreiber, Verwaltungen und Administratoren nur die jeweils relevanten Informationen sehen.

Das Portal liefert priorisierte Hinweise mit konkreten Handlungsempfehlungen, das erleichtert Einsatzplanung und Reaktionsfähigkeit. Beispielsweise beim Rückstau an einem Regenüberlaufbecken: Die Kamera erkennt, wenn der Wasserstand ungewöhnlich lange hoch bleibt – und löst eine Warnung aus. In Pilotprojekten wurde die Lösung unter realen Bedingungen an mehreren kommunalen Standorten geprüft. Entscheidende Kriterien waren die Robustheit der Hardware (Witterung, Vandalismus), die Verlässlichkeit der Erkennung und eine einfache

Bedienung mit dem Ziel, den Betrieb spürbar zu entlasten. Erste Pilotanwendungen zeigen, dass sich Kontrollfahrten zu abgelegenen Anlagen deutlich reduzieren lassen. Gleichzeitig können Störungen früh erkannt werden, etwa durch ungewöhnliche Wasserstände oder Ablagerungen.

Das Portal trägt so zur Arbeitsentlastung bei. Erste Schätzungen zeigen, dass Kommunen durch Monitoring entlegener Anlagen jährlich mehrere Tausend Euro an Betriebskosten sparen können: durch geringeren Treibstoffverbrauch, weniger Personaleinsatz und frühzeitig vermiedene Reparaturen.

Verwertungsperspektiven

Das Portal, das im Projekt ARIKI entwickelt wurde, ist modular aufgebaut, für alle Arten von intelligenter Remote-Inspektion geeignet und kann auch auf andere Branchen und Use Cases übertragen werden, zum Beispiel auf die Abwasserbehandlung der chemischen Industrie, auf Schwerindustrie, Öl- und Gasindustrie, Windenergie (on- und offshore) und Stromnetze.

Kameras, Auswertemodul, Dashboard und Schnittstellen lassen sich für Pumpwerke, Kläranlagen oder komplexe Netze anpassen. Betreiber wasserwirtschaftlicher Anlagen, die sich für das Portal interessieren, können sich direkt mit Marcel Kodran, Schirra IT GmbH (mkodran@schirra-it.de) in Verbindung setzen.

Laufzeit:

01.03.2023 bis 28.02.2026

Konsortium

Schirra IT GmbH (Konsortialführer),
August-Wilhelm Scheer Institut für
digitale Produkte und Prozesse GmbH

Ansprechpartner:

Marcel Kodran
mkodran@schirra-it.de

<https://aws-institut.de/forschung/ariki/>

RIWWER

Reduction of the Impact of untreated WasteWater on the Environment in case of torrential Rain

Kurzbeschreibung

Der Klimawandel bringt mehr Starkregen mit Überflutungsgefahr und neue EU-Vorgaben verlangen ein intelligentes Wassermanagement zum Schutz von Umwelt und Gesundheit. RIWWER hat dafür eine Lösung erarbeitet und Sensorik, Edge Computing und KI-Modelle mit Wetterprognosen kombiniert – für eine vorausschauende Steuerung der Wassermengen im Kanalnetz.

Ausgangslage

Kommunen stehen bei der Bewältigung von Starkregen vor wachsenden Herausforderungen. Zu den jährlich rund fünf Millionen Kubikmetern Schmutzwasser kommen etwa drei Milliarden Kubikmeter Regenwasser hinzu – eine enorme Belastung für Kanalnetze und Umwelt. Gleichzeitig sorgen neue gesetzliche Vorgaben wie die EU-Kommunalabwasserrichtlinie dafür, dass sich Kommunen um ein intelligentes Abwassermanagement kümmern müssen. Dabei geht es nicht nur darum, die Kanalbewirtschaftung zu verbessern, sondern laut EU-Richtlinie vor allem darum, „die menschliche Gesundheit und die Umwelt besser vor schädlichen Wassereinleitungen zu schützen“.

Ergebnisse

Damit Kommunen ihre Kanalnetze resilienter und vorausschauender betreiben können, hat RIWWER eine digitale Steuerung für Abwassersysteme entworfen und anhand von KI-Modellen die grundsätzliche Machbarkeit getestet. Dafür werden an ausgewählten Stellen in Kanälen und Regenbecken Sensoren installiert, die Wasserstände und weitere Systemdaten in Echtzeit erfassen. Die Informationen dienen zugleich als Trainingsdaten für KI-Modelle, die, kombiniert mit Wetterdaten, präzise vorher-sagen, wie sich der Starkregen auf das Kanalnetz auswirkt.

RIWWER nutzt hier die Synergie aus Edge- und Cloudtechnologie, um ein leistungsfähiges System zu kreieren. Die Daten werden an den Sensoren selbst, also „on the edge“, erfasst und verarbeitet. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion auf lokale Ereignisse, da die Daten direkt vor Ort verarbeitet werden. Denn Starkregen tritt nicht nur kurz und heftig, sondern meist auch lokal begrenzt auf. Deshalb soll lokal entschieden werden, ob eine Pumpe abgestellt oder ein Reservoir entlastet werden muss. Zumal, wenn bei Unwetter die Internetverbindung ausgefallen und die Cloud-Anbindung offline ist. Auf der Cloud-Ebene werden die verarbeiteten Daten analysiert und langfristig ausgewertet. Dadurch können Trends und Muster erkannt werden, die punktuell nicht sichtbar sind.

Die Erfahrung aus der Umsetzung einer digitalen Steuerung zeigt: Die große Herausforderung besteht darin, die sehr detaillierten vorhandenen Kanalnetzpläne von Kommunen in

digital-lesbare, vereinfachte und logische Pläne zu überführen. Um diese Hürde zu überwinden, muss die Digitalisierung in den Kommunen weiter voranschreiten.

Verwertungsperspektiven

Im Projekt wurde ein Teststand realisiert, mit dem sich die Prozesse innerhalb eines komplexen hydrodynamischen Kanalnetzes simulieren lassen und welcher für die Entwicklung der einzelnen Subkomponenten einer Abwasserkanalnetzregelung genutzt werden kann. Im Duisburger Labor des Fraunhofer IMS können Hersteller von Sensoren deren Funktionsweise erproben, Hersteller von Aktoren Anforderungen über ihre Stellglieder erarbeiten und Regelungstechniker das gesamte Zusammenspiel und verschiedene Algorithmen testen. Interessenten können sich bei Wolfgang Grötting, Fraunhofer IMS (wolfgang.groeting@ims.fraunhofer.de) informieren und einen Termin vereinbaren.

Ein Software-Demonstrator zeigt die im Projekt entwickelten Machine-Learning-(ML)-Modelle für die städtische Abwasserbewirtschaftung sowie deren Leistungsfähigkeit zur Prognose von Füllständen und zur Abschätzung des Risikos von Mischwasserüberläufen: <https://riwwer.demo.calgo-lab.de/>

Ein weiteres Projektergebnis wird die „VDI-EE 4900 Digitalisierung und Steuerung von Abwassersystemen“ sein, die im Sommer 2026 veröffentlicht werden soll. Die Expertenempfehlung richtet sich vor allem an die Abwasserbetriebe in Deutschland und gibt Hinweise zu Voraussetzungen, Anforderungen und Planung einer intelligenten Kanalnetzsteuerung.

Laufzeit:

01.10.2022 bis 31.12.2025

Konsortium

Fraunhofer IMS (Konsortialführer)
Universität Duisburg-Essen, Verein Deutscher Ingenieure, KROHNE, Okeanos, HST Systemtechnik, RWTH Aachen, Berliner Hochschule für Technik

Ansprechpartner:

Felix Essingholt
felix.essingholt@ims.fraunhofer.de

<https://www.riwwer.fraunhofer.de/>

EASY

Energieeffiziente Analyse- und Steuerungsprozesse im dynamischen Edge-Cloud-Kontinuum für die industrielle Fertigung

Kurzbeschreibung

Moderne Produktionsanlagen erzeugen riesige Datenmengen, deren Nutzung den Unternehmen viele Vorteile bringt. Die Auswertung der Daten in der Cloud kann aber nicht nur zu Latenz- und Verfügbarkeitsproblemen führen, sondern ist auch energieintensiv. EASY hat deshalb eine Laufzeitumgebung entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, KI-basierte Analyse- und Steuerungsprozesse flexibel dort auszuführen, wo sie am effizientesten sind – entweder lokal an der Edge oder zentral in der Cloud.

Ausgangslage

Für kleine und mittlere Unternehmen ist die kontinuierliche Auswertung ihrer Produktionsdaten eine große Herausforderung, zugleich aber Voraussetzung, um Abläufe zu optimieren und Antworten auf steigende Kosten, Lieferengpässe und wachsenden Wettbewerbsdruck zu finden. Bisherige KI- und Cloud-basierte Anwendungen berücksichtigen spezielle Anforderungen an Latenz und Verfügbarkeit oft nicht ausreichend, was zu einer ineffizienten Nutzung von Ressourcen und Energie führt. Außerdem sind sie in der industriellen Fertigung oft aufwändig zu implementieren. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen müssen erst individuelle IT-Infrastrukturen aufbauen, um ihre Daten flexibel und automatisiert nutzen zu können.

Ergebnisse

EASY hat eine auch für mittelständische Unternehmen kostengünstig einsetzbare und leicht zu betreibende Analyse- und Steuerungsplattform entwickelt. Sie können darüber flexibel und souverän steuern, ob und wie sie ihre Daten lokal oder zentral verarbeiten, mit anderen Worten, welche (potenziell sensiblen oder umfangreichen) Informationen sie dezentral im Unternehmen, also „an der Edge“, verarbeiten und welche Daten oder Zwischenergebnisse zentral in die Cloud übertragen werden sollen.

Um ein nahtloses Zusammenspiel zwischen Edge Computing und Cloud Computing zu ermöglichen, erfolgt die Verschiebung von Rechenlasten im Edge-Cloud-Kontinuum automatisch, indem lokale und globale Rechenkapazitäten dynamisch und bedarfsgerecht ausbalanciert werden. Dadurch wird einerseits das Ressourcen-Management erheblich vereinfacht, andererseits können Ingenieurinnen oder Ingenieure Unternehmensdaten effizient und flexibel auswerten, ohne dafür bei jeder kleinen Änderung auf IT-Support angewiesen zu sein.

Parallel hat sich EASY mit typischen Fertigungsthemen aus verschiedenen Branchen auseinandergesetzt, z. B. Wartung, Verschleißerkennung, Produktionsplanung und -logistik.

Diese wurden in unterschiedlichen Produktionsumgebungen auf ökonomische und ökologische Kriterien hin evaluiert und in mehreren Referenzanwendungen demonstriert, zum Beispiel in den SmartFactories Kaiserslautern und Ostwestfalen-Lippe. Zu den Mehrwerten der Use Cases gehören die Optimierung der Overall Equipment Effectiveness (OEE), das Einsparen von Ressourcen (Werkzeuge, Material, Energie) oder auch das fabrikübergreifende Scheduling.

Verwertungsperspektiven

Die EASY-Plattform kann jedes Unternehmen einsetzen. Sie beruht überwiegend auf Open-Source-Komponenten und kann von der Unternehmens-IT selbstständig betrieben werden. Die Analyseverfahren selbst sind branchenspezifisch, hier ist die entsprechende Expertise gefragt: Diskrete Produktionsprozesse mit Werkzeugmaschinen laufen anders ab als ein chemischer Prozess.

Daneben hat EASY leicht einsetzbare Methoden zur Anomalieerkennung auf Basis föderierten Lernens entwickelt. Föderierte Lernmethoden sind eine Chance für mittelständische Unternehmen, die oft nicht über ausreichend Daten verfügen: Sie ermöglichen es, unternehmensspezifische (Teil-)Modelle auch bei begrenztem Trainingsdateneinsatz und unter Wahrung der Datensouveränität zu erstellen, wenn dazu mehrere Unternehmen mit ähnlichen Prozessen, Verfahren und Maschinen kooperieren. Mehr Informationen dazu gibt Ralph Traphöner, Empolis Information Management GmbH (ralph.traphoener@empolis.com).

Laufzeit:

01.10.2022 bis 31.12.2025

Konsortium

Empolis Information Management GmbH (Konsortialführer), Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI), Robert Bosch GmbH, Fraunhofer IOSB-INA, Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld, ArtiMinds Robotics GmbH, coboworx GmbH, Salzburg Research (Österreich)

Ansprechpartner:

Ralph Traphöner
ralph.traphoener@empolis.com

<https://easy-edge-cloud.de/>

EDNA

Edge Datenwirtschaft in der nachhaltigen automatisierten Fertigungswirtschaft

Kurzbeschreibung

Steigende Energie- und Rohstoffpreise setzen die Produktion ebenso unter Druck wie die wachsende Bedeutung der CO₂-Bilanz. Am Beispiel der Produktion von Lkw-Aufliegern hat EDNA Modelle und Softwarelösungen entwickelt, die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in der Industriefertigung unterstützen. Unter Einsatz von digitalen Zwillingen, künstlicher Intelligenz und Edge Computing ist es gelungen, Energie- und Ressourcenverbrauch über Dashboards gezielt zu analysieren und zu optimieren.

Ausgangslage

Steigende Kosten für Energie, Rohstoffe sowie vorproduzierte Materialien und Komponenten belasten die fertigende Industrie zunehmend. Gleichzeitig rückt der CO₂-Fußabdruck als zentraler Faktor in den Fokus: Unternehmen stehen vor der Herausforderung, wirtschaftlich effizient zu produzieren und zugleich Emissionen zu reduzieren. Energieeffizienz, nachhaltige Lieferketten und innovative Produktionsprozesse werden damit zu entscheidenden Stellschrauben für die Zukunftsfähigkeit der Industrie. Mit der Einführung der digitalen Produktpässe gewinnt auch die Nachweisbarkeit der eigenen Verbrauchsprofile an Bedeutung.

Ergebnisse

EDNA hat drei Use Cases aufgesetzt, um die energieintensiven Prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette des Lkw-Trailers „Dry Liner“ der KRONE Gruppe zu identifizieren und Einsparpotenziale zu heben. Die im Projekt entwickelten Lösungen wurden anwendungsnah an Standorten der KRONE-Gruppe erprobt.

Im ersten Use Case wurden innerbetriebliche Abläufe der Fertigung und Beschichtung optimiert. Im Zentrum standen dabei automatisierte Schweißprozesse von großen Bauteilen, die in der Fertigung und Lagerung sowie im Handling einen hohen Ressourcenverbrauch aufweisen. Über eine im Projekt entwickelte Broker-Architektur wurde ein Sustainability Dashboard realisiert, das dezentral an der Edge erfasste und verarbeitete Betriebsdaten visualisiert. Neben Energieverbrauch und -intensität können darüber auch Kennzahlen wie Wasser- und Materialverbrauch sowie Produktionszeiten abgebildet werden.

Im zweiten Use Case wurde die Optimierung der Nachhaltigkeit auf die Supply Chain ausgeweitet und die Logistik der Zulieferer einbezogen. Dies umfasst im Rahmen der Logistikprozesse die Optimierung der Routen und der eingesetzten Assets (Art, Nutzlast, Ladevolumen, Verbrauch etc.) sowie Analysen von Reifenprofilfliefen und Fahrverhalten. Im Fokus des dritten Use Case stand der CO₂-Fußabdruck der Dry-Liner-Produktion und -Logistik, wofür CO₂-Kennzahlen (KPIs) und nachhaltige Geschäftsmodelle in Fertigungsnetzwerken entwickelt wurden.

Die produktionsorientierten Use Cases wurden mithilfe eines digitalen Zwillings abgebildet und durch maschinelles Lernen optimiert. Als Basis diente die im Projekt entwickelte Open Source Software „Digital Model Playground“ (<https://gitlab.com/digitalwinml/DMPG>), die eine effiziente Modellierung und verteilte Simulation ermöglichte. Die Datengrundlage des digitalen Zwillings bildeten Informationen aus den Systemen von Krone (z. B. Auftrags- und Maschinendaten), ergänzt durch KI-gestützte Analysen wie die in dem Projekt zudem entwickelte automatisierte Erfassung manueller Tätigkeiten (z. B. von Nacharbeiten) oder Ausfallprognosen von Maschinen. Diese tiefgreifende Datenbasis schuf die Voraussetzung für die anschließende Optimierung der Produktionsprozesse, etwa um Rüstzeiten zu verkürzen und den Pulververbrauch in der Beschichtung zu senken.

Verwertungsperspektiven

Broker-Architektur und Sustainability Dashboard basieren auf Open Source und sind auf externe Verwertung durch andere Unternehmen ausgelegt. Der Open-Source-Code für das Sustainability Dashboard liegt auf GitHub, der Architecture Blueprint für die Integrationsplattform wird als Datenveröffentlichung auf GitHub und Zenodo aufbereitet. Die Forschungsergebnisse zum Nachhaltigkeitscontrolling in der Fertigung wurden im Controller Magazin des Internationalen Controller Vereins (ICV) publiziert und in die Fachdatenbank Haufe Sustainability Office aufgenommen. Die im Projekt ebenfalls durchgeführten Akzeptanzanalysen für KI-Technologien und daraus entwickelte Maßnahmen zur Steigerung der KI-Akzeptanz wurden qualitativ und quantitativ ausgewertet. Die Ergebnisse werden auf der Fachkonferenz EPAI 2026 im Juni vorgestellt und schriftlich veröffentlicht.

Laufzeit:

01.10.2022 bis 31.03.2026

Konsortium

KRONE Business Center Digital GmbH & Co. KG (Konsortialführer), Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth, Hochschule Osnabrück, OFFIS e.V., Virtual Vehicle GmbH (Österreich)

Ansprechpartner:

Goy Hinrich Korn
goy-hinrich.korn@krone.de

<https://edna-projekt.de/>

ESCOM

Ausbalancierte Edge-Cloud-Umgebungen für souveräne Komponenten-Service-Systeme in Produktionsanwendungen

Kurzbeschreibung

Üblicherweise gibt es zwischen dem Betreiber einer Maschine und den Herstellern der einzelnen Maschinenkomponenten keinen Austausch über deren betriebliche Nutzung und Auslastung. ESCOM hat eine Lösung entwickelt, wie der Komponentenhersteller die Daten aus der Anwendung bekommt und dadurch neue Geschäftsmodelle anbieten kann: Die bereitgestellte Edge-Cloud-Umgebung ermöglicht sowohl die Auswertung der Prozessdaten an der Edge, ohne dass sie das Unternehmensnetzwerk des Maschinenbetreibers verlassen müssen, als auch das gezielte Teilen der Informationen.

Ausgangslage

Die angespannte Auftragslage im Maschinenbau wirkt sich zunehmend auf Komponentenhersteller aus. Wachstumspotenzial entsteht vor allem durch neue Services wie Analysen zur effizienteren Auslastung oder vorausschauenden Wartung. Dafür benötigen Komponentenhersteller jedoch Nutzungs- und Zustandsdaten, wohingegen Anlagenbetreiber ihre sensiblen Prozessdaten schützen und Zugriffe kontrollieren wollen. Zusätzlich erschweren heterogene Schnittstellen die Zusammenarbeit zwischen Betreibern und Komponentenherstellern. Dadurch bleiben viele potenziell wertvolle Betriebsdaten ungenutzt und es kommt weiterhin zu unsicheren Wartungsentscheidungen, unnötigen Stillständen und erhöhtem Aufwand.

Ein zusätzliches Problem im Maschinenbau kann die zeitliche Verzögerung zwischen der Herstellung von Maschinenkomponenten und ihrem tatsächlichen Einsatz in der (Werkzeug-) Maschine sein. Wenn zum Beispiel eine Motorspindel erst ein Dreivierteljahr auf Lager liegt und die fertige Maschine anderthalb Jahre später den Betrieb aufnimmt, ist die Gewährleistung der Spindel bereits abgelaufen, wenn Fehler beim Maschinenbetreiber auftreten. Der Komponentenhersteller könnte die Gewährleistung risikolos verlängern, tut dies aber nicht, da ihm verlässliche Informationen zum Zustand der Spindel fehlen.

Ergebnisse

ESCOM hat auf Grundlage des Gaia-X-kompatiblen Datenökosystems Pontus-X und Branchenstandards wie der Verwaltungsschale (Asset Administration Shell, AAS) ein Konzept für ein energieeffizientes, souveränes Daten-Ökosystem entwickelt, das Edge-Cloud-Architekturen nutzt und souveräne Komponenten-Services bereitstellt. Dabei können die Daten sowohl beim Maschinenbetreiber „auf der Edge“, d. h. im Unternehmensnetzwerk nahe der Maschine, verarbeitet oder über die Cloud mit anderen Akteuren geteilt werden, z. B. mit Komponenten- oder Maschinenherstellern. Maschinendaten müssen das Unternehmen somit nicht verlassen, um zum Beispiel Predictive Maintenance umzusetzen oder Anomalien in den Komponenten zu erkennen.

In zwei Use Cases wurden Datensouveränität, skalierbare Edge-Cloud-Architekturen und maschinennahe Anwendungen konzipiert und praktisch getestet. Im ersten Fall hat das Unternehmen GMN die Grundlage geschaffen, um den Zustand eines Spindelsystems während des gesamten Lebenszyklus nachhaltig zu überwachen. Davon profitieren alle Beteiligten: Maschinenbauer können Gewährleistungsfristen in Abstimmung mit Komponentenherstellern verlängern, Komponentenhersteller Planungen und Geschäftsbeziehungen verbessern und der Endanwender gewinnt durch geringere Stillstandszeiten. Im zweiten Fall hat die Berger Holding auf Grundlage von Machine-Learning-Modellen und IoT-Daten erfolgreich das Geschäftsmodell Predictive Maintenance getestet. Das bedeutet für Maschinenbauer weniger ungeplante Stillstände, für Komponentenhersteller optimierte Produktions- und Lagerprozesse und für Endanwender individuell zugeschnittene Wartungsstrategien.

Verwertungsperspektiven

Gerade für Unternehmen, die ihre Prozesse stärken und digital vernetzte Serviceangebote aufbauen möchten, bieten die Ergebnisse deutlichen Mehrwert: Entwickelt und erprobt für den Maschinen- und insbesondere Werkzeugmaschinenbau, ist der Ansatz auch auf andere Wirtschaftszweige übertragbar. Mit dem Konzept können alle erdenklichen Anwendungsfälle über den dezentralen, Gaia-X-konformen Datenraum Pontus-X abgebildet werden. Im Projekt sind verschiedene wissenschaftliche Beiträge und Publikationen zur Verwaltungsschale und Gaia-X entstanden und [hier](#) abrufbar.

Laufzeit:

01.10.2022 bis 31.12.2025

Konsortium

Berger Holding GmbH & Co. KG (Konsortialführer), GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG, CONTACT Software GmbH, Bird & Bird, Datarella GmbH, Tvarit GmbH, Institut für Automation und Kommunikation e.V., Technische Universität Darmstadt

Ansprechpartner:

Lucas Gräff
L.Graeff@PTW.TU-Darmstadt.de

<https://escom-project.de>

OpenFLaaS

Open Federated Learning as a Service

Kurzbeschreibung

Industrieunternehmen verfügen über umfassend dokumentierte Wissensbestände, deren KI-gestützte Analyse zur Optimierung von Produkten und Prozessen beitragen könnte. Das Potenzial der intelligenten Dokumentenverarbeitung wird jedoch aufgrund von Vertrauens- und Datenschutzbedenken gegenüber der Cloud oft nicht vollständig ausgeschöpft. OpenFLaaS hat deshalb ein KI-Framework entwickelt, das Daten lokal an der Edge verarbeitet und durch föderiertes Lernen leistungsfähige KI-Modelle ermöglicht, ohne sensible Daten zu teilen.

Ausgangslage

In industriellen Unternehmen entsteht täglich eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumente, von technischen Datenblättern und Handbüchern bis hin zu Service-, Qualitäts-, Wartungs- und Fertigungsprotokollen. Dieser umfangreiche und über viele Systeme verteilte Wissensbestand gilt als Schlüssel für die KI-gestützte Optimierung und Transformation von Portfolios, betrieblichen Abläufen und Geschäftsstrategien. Für das Training von KI müssen die Inhalte jedoch zentral in einem KI-Raum gebündelt werden, was mit Risiken für den Schutz sensibler Daten und des firmeneigenen Wissens verbunden ist. Da Unternehmen ihre Daten deshalb oft nur eingeschränkt teilen, bleibt dieser Wissensschatz bislang weitgehend ungenutzt.

Ergebnisse

Die Plattform OpenFLaaS des gleichnamigen Projekts setzt auf die Dezentralisierung der KI: Über föderiertes Lernen werden die Daten lokal an der Edge analysiert und ausgewertet; zentral in der Cloud werden lediglich die Trainingsergebnisse gesammelt und kombiniert. Dafür haben die Projektpartner eine sichere, datenschutzkonforme Plattform realisiert. Außerdem wurden föderierte KI-Modelle für die Analyse industrieller Dokumente und die Extraktion von Schlüsselinformationen aus verschiedenen Geschäftsdokumentenformaten entwickelt. Sie ermöglichen eine nachvollziehbare, informationsbasierte Entscheidungsfindung und sind anwendbar auf industrielle Workflows sowie weitere Use Cases aus der Medizin und der Medienwirtschaft.

Für das kollaborative KI-Training nutzt die Plattform eine Compute-Gateway-Architektur des Partners Apheris, die an den verschiedenen Standorten installiert ist und das lokale Training von Modellen ermöglicht. Datenschutz- und Sicherheitsprotokolle werden durch Asset-Richtlinien gewährleistet. Indem die Datenbesitzer in den Richtlinien festlegen, welche Datensätze und Modelle lokal erlaubt sind, behalten sie die vollständige Kontrolle darüber, welche ihrer Datensätze in das Gesamtergebnis einfließen.

Für den vertrauenswürdigen Austausch von Datensätzen, Modellen und Metadaten arbeitet OpenFLaaS mit dem offenen Katalogsystem, dem DBpedia Databus. Die Zugriffskontrolle wurde im Projekt weiterentwickelt: Statt sensible Daten direkt im Databus zu speichern, werden sie in einem zentralen, sicheren Tresor (Vault) abgelegt. Auf dem Databus werden nur Metadaten als Wissensgraphen veröffentlicht, die berechnete Nutzer über kontrollierte Zugriffsmechanismen abrufen können.

Sowohl die Gateways als auch der Databus genügen den Standards von Gaia-X, so dass die Plattform OpenFLaaS offen für die Integration in die gerade entstehenden europäischen Datenräume ist.

Verwertungsperspektiven

Neben fünf neuen bereits öffentlich bzw. über Vault-Registrierung zugänglichen Wissensgraphen stellt OpenFLaaS weitere Ergebnisse zur Verfügung: Die Arbeiten des Projekts sind in 17 Forschungsarbeiten und 4 Dissertationen eingeflossen. Ein Whitepaper zu Konzept, Mehrwert und Anwendungsfällen der Plattform ist derzeit in Vorbereitung.

Laufzeit:

01.02.2023 bis 30.04.2026

Konsortium

DRIMCO GmbH (Konsortialführer), Apheris GmbH, Siemens AG, Fraunhofer IAIS, Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Angewandte Informatik e. V. (InfAI), Universität Wien (Österreich)

Ansprechpartner

Dr. Pankaj Gupta
pankaj.gupta@drimco.net

<https://openflaas.de/>